

№6

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 4
TOSHKENT 2025

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Saidova Feruza Baxtiyarovna – Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), professor

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

MUNDARIJA			
MOLIYA			
1.	Жиянова Наргиза Эсанбаевна, Джумамуратова Хурлиман Маратовна	Антикризисное финансовое управление: современные подходы и механизмы	7
2.	Ташматова Рано Гаиповна, Роишева Диёра Равшановна	Снижение финансовых рисков домашних хозяйств посредством повышения финансовой грамотности	15
3.	Sharapova Mashxura Azadovna, Ismoilova Mohiraxon Iqbol qizi	Davlat maqsadli jamg'armalari mablag'laridan samarali foydalanish masalalari	22
4.	Назаркулов Умиджан Рахимджанович	Финансовые модели поддержки устойчивых агротехнологий предотвращения деградации почв в условиях климатических изменений	29
5.	Beknazarov Zafarjon Ergashevich, Saydullayeva Ruhshona Ulug'bek kizi	Exploring the role of digital technologies in optimizing financial results and profitability ratios across manufacturing industries	36
6.	Tojiyev Javlonbek Rustamovich	Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik subyektlarini mikromoliyalashtirishning o'rni	46
7.	Xushvaqov Islombek Muxammadi o'g'li	Loyihalarni moliyaviy resurslar bilan ta'minlashda yashil moliyalashtirish mexanizmining samaradorligi	53
8.	Ядгарова Малика Лутпиллаевна	Аҳоли фаровонлигини оширишда микромолия хизматларини ривожлантиришнинг ижтимоий- иқтисодий аҳамияти	61
9.	Razzakov Jasur Xamrabojevich, Nurulloyev Javohir Abdusalim o'g'li	Korporativ biznes tarmoqlarini moliyalashtirishni takomillashtirishda xorijiy mamlakatlar tajribasi	69
DAVLAT BUDJETI			
10.	Imomov Inomiddin Abdulxamidovich	Oliy ta'lim muassasalarida xarajatlarni boshqaruvga asoslangan moliyalashtirish	76
11.	Salohiddinov Hasan Fazliddin o'g'li	O'zbekistonda davlat qarzi va qarz yuki: holati, dinamikasi va boshqaruv tamoyillari	81
12.	Toyirov Yunus Alamovich	Davlat-xususiy sheriklikning moliyaviy mexanizmlari: ilmiy-nazariy qarashlar	87
INNOVATSIYA VA INVESTITSİYALAR			
13.	Xamdamov Omonullo Ne'matullayevich	Investitsiyaviy qarorlar qabul qilishda strategik moliyaviy tahlil instrumentlaridan foydalanish	91
14.	Aliqulov Mehmonali Salohiddin o'g'li	ESG va raqamli iqtisodiyot asosida investitsiya jozibadorligini oshirish yo'llari	100
15.	Хошимов Собир Муртазаевич	Асосий капиталга инвестицияларни молиялаштиришнинг назарий асослари, манбалари, усуллари	110

16.	Xushvoqov Azizbek Sirojiddinovich	Investitsiya muhiti jozibadorligining ilmiy-nazariy asoslari	118
BANK ISHI			
17.	Юсупов Бехзад Юсуп оглы	Данные как капитал в платежах: консервативные модели монитизации и защита конфиденциальности	127
18.	Дурманов Акмал Шаймарданович	Управление кредитными рисками в сельском хозяйстве: механизмы повышения доступности финансирования	134
19.	Абдуназарова Дилшода Акромовна	Ўзбекистон банк тизимида пруденциал назорат механизмларининг шаклланиши ва ривожланиши	141
20.	Рўзиев Насим Ибрагимович	Тижорат банклари инвестицион фаолиятини оширишда молиявий воситаларнинг ўрни ва аҳамияти	148
21.	Tashtemirova Gulnoza Abdurashid qizi	O'zbekistonda valyuta operatsiyalarini rivojlantirish yo'llari	157
22.	Mirzayev Faxriddin Sobirjonovich	Tijorat banklari daromadlari va xarajatlarining takomillashtirish masalalari	162
SUG'URTA VA PENSIYA ISHI			
23.	Шермухамедова Ширин Амонуллаевна	Ўзбекистон пенсия жамғармасининг инвестицион фаолиятини ислох қилиш йўналишлари	168
24.	Маннапова Раъно Аброровна, Ибрагимова Лола Хатамовна	Усовершенствование процессов страхования жизни в медицинской сфере с помощью искусственного интеллекта	173
25.	Ибрагимова Лола Хатамовна	Учет затрат на страхования жизни при массовом внедрении искусственного интеллекта в медицину и профилактику	179
SOLIQLAR VA SOLIQQA TORITISH			
26.	To'rayev Shavkat Shuxratovich, Sharipov Narzullo G'ulomovich	Naqdsiz hisob-kitoblarning soliq salohiyatini oshirishdagi o'rni	185
27.	Sharipov Narzullo G'ulomovich	Davlat budjeti daromadlarining shakllanishida soliq tushumlarining o'rni va ahamiyati	193
28.	Jumanova Iroda O'ktam qizi, Toyirov Yunus Alamovich	Investitsion faoliyatni soliqlar orqali tartibga solish masalalari	201
QIMMATLI QOG'OZLAR			
29.	Рахмедова Мадинахон Нусрат кызы, Мухамедов Фархад Турсунбаевич	Институциональные и рыночные барьеры в развитии зеленых облигаций в Узбекистане	207
30.	Раҳмонқулов Илҳомжон Ўқтамқул ўғли	Ўзсаноатқурилишбанкнинг АТ1 халқаро облигациялари Ўзбекистон капитал бозори ривожланишининг илғор тажрибаси сифатида	216
31.	Aliboev Umid Kholiyorovich	Conceptual and economic foundations of initial public offerings	224
BUXGALTERIYA VA AUDIT			
32.	Очилов Фарходжон Шавкатжон ўғли	Яшил бухгалтерия ҳисобини ўзбекистон амалиётига жорий қилиш: муаммо ва истикболлар	230

33.	Mamajonov Akramjon Turgunovich, Olimjonova Moxiraxon Abrorjon qizi	MHXSlardagi o'zgarishlar: korxonalar moliyaviy hisobotlariga ta'siri va ularni tayyorlashga qo'yilgan talablar	237
34.	Холматова Нодирахон Қуддусовна	Молиявий ҳисоботлар сифатига таъсир этувчи омилларни таъминлаш механизмлари	243
35.	Беҳзод Шамсиддинович Мирзоев	Давлат органлари ва ташкилотлари ички аудити хизмати фаолиятида самарадорлик аудитини ташкил этиш ва ўтказиш методологиясини шакллантириш	248
36.	Абдурасулов Жамшидбек Ахмад ўғли	Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари асосида корхоналарни кўшиб юбориш жараёнида янги корxonанинг илк молиявий ҳолат ҳисоботини шакллантириш масалалари	260
IQTISODIYOT TARMOQLARDA			
37.	Mirzayev Imomnazar Qalandarovich, Olimjanov Xudoyorbek Doniyorbek o'g'li	Makroiqtisodiy ko'rsatkichlar o'zgarishlarini tahlili va prognozi (YaIM va investitsiyalar misolida)	267
38.	Umarova Gulzodaxon Qodirbekovna	Kichik biznesni muqobil moliyalashtirish usullari orqali rivojlantirish	273
39.	Salimova Odila Tolkin kizi, Erkinov Ezozbek Abdulhamid ugli, Jumanazarova Marifat Ikrom kizi	Adopting circular economy strategies help companies become more competitive	279
40.	Sayfulina Alfira Feratovna	Navoiy viloyati infratuzilmasining rivojlanish strategiyasi	295
41.	Kabulova Nurgo'zal Umirbek qizi	Tadbirkorlik subyektlarining tashqi savdo faoliyati samaradorligini oshirish istiqbollari	305
42.	Karimova Xulkar Raxmanali qizi, Jalg'ashova Nazira Umbet qizi	O'zbekiston eksport diversifikatsiyasi: hozirgi trendlar va rivojlanish istiqbollari	311
43.	Тошпулатова Малика	Ўзбекистон иқтисодиётига ЖСТ ва ЕОИИ доирасидаги савдо интеграциясининг макроиқтисодий таъсири	317
44.	Raxmatullayev Sarvar Nazar o'g'li	Sog'liqni saqlash sektorida sun'iy intellektni joriy etishda ilmiy-tadqiqot xarajatlari hisobi va nazoratini takomillashtirish	329

INVESTITSIYAVIY QARORLAR QABUL QILISHDA STRATEGIK MOLIYAVIY TAHLIL INSTRUMENTLARIDAN FOYDALANISH

Xamdamov Omonullo Ne'matullayevich

*iqtisodiyot fanlari doktori
korporativ moliya va qimmatli
qog'ozlar kafedrasida professori
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
E-mail: hamdamov_omonullo@tsue.uz
ORCID: 0000-0002-0876-8327*

Annotatsiya. Maqolada aksiyadorlik jamiyatlarida moliyaviy-investitsion strategiyalarni shakllantirishning nazariy va amaliy jihatlari, kapital bozorini rivojlantirishga qaratilgan islohotlar hamda strategik moliyaviy tahlil instrumentlaridan foydalanishning ahamiyati yoritilgan. CAPM, WACC, DCF kabi modellarning strategik qarorlar qabul qilishdagi o'rnini tahlil qilingan. Shuningdek, korporativ boshqaruv samaradorligini oshirish va investitsion jarayonlarni takomillashtirish bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: moliyaviy strategiya, investitsion qaror, kapital bozori, aksiyadorlik jamiyati, risk boshqaruvi, korporativ boshqaruv, innovatsion yondashuv.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ

Хамдамов Аманулла Нейматуллаевич

*доктор экономических наук
профессор кафедры
корпоративных финансов
и ценных бумаг
Ташкентский государственный
экономический университет
E-mail: hamdamov_omonullo@tsue.uz
ORCID: 0000-0002-0876-8327*

Аннотация. В статье рассмотрены теоретические и практические аспекты формирования финансово-инвестиционных стратегий в акционерных обществах, а также реформы, направленные на развитие рынка капитала. Проанализирована роль моделей CAPM, WACC и DCF в процессе принятия стратегических решений. Кроме того, разработаны рекомендации по повышению эффективности корпоративного управления и совершенствованию инвестиционных процессов.

Ключевые слова: финансовая стратегия, инвестиционные решения, рынок капитала, акционерное общество, управление рисками, корпоративное управление, инновационный подход.

USING STRATEGIC FINANCIAL ANALYSIS INSTRUMENTS IN MAKING INVESTMENT DECISIONS

Khamdamov Omonullo Nematullaevich

*Professor
Department of Corporate
finance and securities, Doctor of Science*

taklif va tavsiyalar ishlab chiqish dolzarb hisoblanadi.

Adabiyotlar sharhi

Kompaniyalarda moliyaviy-investitsion strategiyalarni ishlab chiqishga doir xorijiy va mamlakatimiz iqtisodchi olimlari tomonidan ko‘plab tadqiqotlar amalga oshirilgan bo‘lib, bularning ayrimlari bo‘yicha fikr-mulohazalarimizni davom ettiramiz. Bugungi kunda Scopus ilmiy ma‘lumotlar bazasida moliyaviy strategiyalarni ishlab chiqishning ilmiy-amaliy asoslariga bag‘ishlangan ko‘plab ilmiy maqolalar mualliflari Zh. Zhang, B. Sunlarning fikriga ko‘ra, moliyaviy strategiya kompaniya tomonidan belgilangan asosiy maqsadlarga erishish uchun moliyaviy resurslarni samarali boshqarish hamda moliyaviy barqarorlikni ta‘minlash uchun biznesni moliyaviy funksiyasini bajaradigan keng qamrovli rejadir [3]. Kompaniya investitsion-moliyaviy strategiyasi moliya departamenti faoliyatini optimallashtirish, moliyaviy faoliyatdan pul oqimlari va investitsion jarayonlarni samarali tashkil etish, tashqi muhit sharoitlari o‘zgarishi sharoitida ichki korporativ boshqaruv mexanizmlarini moslashtirishga qaratilgan. Moliyaviy strategiyaning asosiy vazifalaridan biri kompaniya moliyaviy barqarorligini ta‘minlashda moliya departamentining rolini, mas‘uliyatini yanada oshirish bilan birga uning vakolatlarini aniq belgilashdan iborat [4]. Moliyaviy-investitsion strategiya mexanizmi kompaniyaning bozor bahosini oshirishda muhim ahamiyat kasb etishi bilan birga moliyaviy faoliyatni tizimli tahlil qilish uchun foydalaniladi. Moliyaviy strategiyada belgilangan ustuvor vazifalarning real holatdagi (haqiqatdagi) ijrosini ta‘minlanishi asosida kompaniyaning istiqbolli rivojlanish tendensiyalariga baho berish mumkin. Moliyaviy strategiyalar – bu korporativ natijalarga erishish uchun moliyaviy menejmentni yanada yaxshilash va optimallashtirishga qaratilgan maqsadlar, modellar yoki muqobil tanlovlar [5]. Korporativ strategiya butun kompaniyaning umumiy faoliyatini nazarda tutadi, funksional strategiya esa umumiy strategiya doirasidagi kompaniyaning o‘ziga xos funksiyasini anglatadi. O‘z navbatida, moliyaviy-investitsion strategiya funksionaldir. Shuning uchun uning asosiy maqsadi kapital jalb qilish orqali, samaradorlikni oshirishga yo‘naltirilgan faoliyat hisoblanadi [6].

X. Axmedovning fikricha, “Korxonalar faoliyati samaradorligini ta‘minlashda korporativ strategiyani shakllantirish va amalga oshirish istiqbolli moliyaviy rejalashtirishning asosi bo‘lib xizmat qiladi. Korxonalarda moliyaviy strategiyani shakllantirish va amalga oshirish ham mikrodarajada, ham makrodarajada taraqqiyotni ta‘minlashga xizmat qiladi. Korxonaning moliyaviy strategiyasini ishlab chiqish zahirida yangi boshqaruv yaxlitligi prinsiplari, ya‘ni strategik boshqaruv tizimi yotadi” [7]. A. Burxonovning fikriga ko‘ra, “Moliyaviy strategiya korxonalar faoliyatining eng muhim tomonlarini qamrab oladi, moliyaviy resurslarning shakllanishi va foydalanishda zarur bo‘ladigan holatni oldindan nazorat qilishni ta‘minlaydi, korxonaning moliyaviy sharoitini mustahkamlash uchun sharoit yaratadi” [8]. F. Saidnazarovning ta‘kidlashicha, bozor munosabatlari sharoitida korxonalar bozorda muqim joy olishi uchun ular o‘z strategiyalarini ishlab chiqishni taqozo etadi. Bular orasida moliyaviy strategiya hal qiluvchi rolga ega bo‘ladi. Korxonalar moliyaviy strategiyalarini to‘g‘ri ishlab chiqishi va uni amalga oshirishi, korxonalar mablag‘larini optimal boshqarishni ta‘minlaydigan, bu korxonalar raqobat muhitida bozor tavakkalchiligi sharoitida “yashab qolish” qolaversa, rivojlanishga katta omil bo‘ladi [9].

Yuqorida xorijiy va mamlakatimiz iqtisodchi olimlari tomonidan berilgan tariflar va ilmiy yondashuvlardan kelib chiqqan holda biz tomondan aksiyadorlik jamiyatlarining moliyaviy strategiyasi tushunchasiga doir quyidagi mualliflik tarifi shakllantirildi: moliyaviy-investitsion strategiya aksiyadorlik jamiyatlarining istiqboldagi moliyaviy barqarorligini ta‘minlash, asosiy va investitsion faoliyatini uzoq muddatga mo‘ljallangan dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirish, tashqi omillarni tahlil qilish asosida kapital tuzilmasini optimallashtirishga doir bosh rejasidir.

Тадқиқот методологияси

Maqolada investitsiyaviy qarorlar qabul qilishda strategik moliyaviy instrumentlaridan foydalanish tahlilini amalga oshirishda qiyoslash, ilmiy abstraksiyalash, analiz, sintez kabi tadqiqot usullaridan foydalanilgan

Tahlil va natijalar

Bugungi kunda ko‘plab ilmiy tadqiqotlarni tahlil qilar ekanmiz, moliyaviy investitsion strategiyalarni ishlab chiqishda foydalaniladigan instrumentlar va metodlar borasida turlicha yondashuvlar mavjud. Fikrimizcha, kompaniyalar tomonidan u yoki bu turdagi instrument va metodlardan foydalanish tashqi iqtisodiy muhitning rivojlanganlik darajasi va moliyaviy resurslarni jalb qilish borasida imkoniyatlarning mavjudligidan kelib chiqqan holda amalga oshiriladi. Moliyaviy-investitsion strategiyani muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun nazariy modellardan va amaliy instrumentlardan foydalaniladi. Strategik qarorlarni qabul qilishda moliyaviy menejerlar va investorlar zamonaviy moliyaviy nazariya (masalan, portfel nazariyasi), risklarni baholash va boshqarish instrumentlari (diversifikatsiya, hedjning, VaR va b.), shuningdek kapital qiymatini baholash modellari (CAPM, WACC, DCF va h.k.)ga asoslanadi (1-jadval).

1-jadval.

Strategik qarorlar qabul qilishda foydalaniladigan ilmiy nazariyalar*

Yo‘nalish	Asosiy nazariya/model	Qisqacha tavsifi
Strategik qarorlar	Zamonaviy portfel nazariyasi (MPT)	Investitsiyalarni diversifikatsiya qilish orqali risk va daromad o‘rtasidagi optimal nisbatni aniqlash.
Risklarni baholash va boshqarish	Diversifikatsiya	Aktivlarni turli soha va segmentlarga taqsimlash orqali umumiy riskni kamaytirish.
	Hedjirlash	Derivativ instrumentlar (opsion, forward, fyuchers) orqali moliyaviy risklardan himoyalash.
	VaR (Value at Risk)	Ma’lum bir ehtimollik darajasida maksimal mumkin bo‘lgan yo‘qotishlarni aniqlash usuli.
Kapital qiymatini baholash	CAPM (Capital Asset Pricing Model)	Moliyaviy aktivlarning kutilayotgan daromadlilikini tizimli risk (beta) asosida hisoblash.
	WACC (Weighted Average Cost of Capital)	Kompaniyaning umumiy kapitalini (qarz va o‘z kapital bilan birga) o‘rtacha qiymatini aniqlash.
	DCF (Discounted Cash Flow)	Kelajakdagi kutilayotgan pul oqimlarini bugungi kundagi qiymatga keltirib moliyaviy aktiv yoki kompaniya bozor qiymatini baholash.

*Muallif tomonidan tuzilgan.

1-jadvalda strategik moliyaviy qarorlar qabul qilishning muhim yo‘nalishlari sifatida kapital qiymatini baholash modelini keltirilgan. Bugungi kunda mamlakatimizdagi ilmiy tadqiqotlar bo‘yicha ushbu masala bosqichma-bosqich o‘rganilib amaliyotda foydalanishga doir takliflar ishlab chiqilmoqda, mavjudlari esa takomillashtirilmoqda. Albatta strategik qarorlar qabul qilishda ushbu modellar har tomonlama muhim ahamiyatga ega bo‘lib, kompaniya kapitalining qiymatini aniqlash orqali kelgusida daromadlilik darajasi bilan solishtirish, qiyoslash asosida tegishli qarorlar qabul qilishda foydalaniladi.

CAPM modeli aktivlarning kutilayotgan daromadini umumiy bozor riskiga (beta koeffitsiyenti) asoslanib baholaydi. CAPM tizimli risk (systematic risk) - ya'ni investitsiya faoliyatidagi umumiy risk hamda aktivlar, xususan aksiyalar uchun kutilayotgan daromad o'rtasidagi munosabatni tavsiflaydi. CAPM modelining asosi aktivning beta koeffitsiyenti, riskdan holi stavka (odatda, davlat g'aznachilik obligatsiyalari – Treasury bill stavkasi) va aksiyalarning risk uchun mukofoti (equity risk premium) o'rtasidagi munosabatga asoslanadi. CAPM moliya bozori sohasida risk darajasi yuqori bo'lgan qimmatli qog'ozlarning narxini belgilashda va aktivlarning risklilik darajasiga qarab ularning kutilayotgan daromadlarini hisoblashda keng foydalaniladi. Shuningdek, bu model kapital qiymatini (cost of capital) aniqlash uchun bazis ko'rsatkich sifatida foydalaniladi.

CAPM (capital asset pricing model) quyidagicha aniqlanadi:

$$E(R_i) = R_f + \beta_i(E(R_m) - R_f); \quad (1)$$

bu yerda: $E(R_i)$ – aktivning kutilayotgan daromadliligi;
 R_f – riskdan holi stavka (odatda davlat obligatsiyalari foizlari);
 β_i – aktivning bozorga nisbatan o'zgaruvchanlik (ta'sirchanlik) koeffitsiyenti;
 $E(R_m)$ – bozor portfelining kutilayotgan daromadliligi.

WACC (weighted average cost of capital) esa quyidagicha aniqlanadi:

$$WACC = \left(\frac{E}{V} * R_e\right) + \left(\frac{D}{V} * R_d * (1 - T)\right); \quad (2)$$

bu yerda: E – xususiy kapital;
 D – qarz kapitali;
 V – jami kapital ($E+D$);
 R_e – xususiy kapital bahosi;
 R_d – qarz kapital bahosi;
 T – foyda solig'i stavkasi.

DCF (Discounted cash flow) usuli kelgusidagi pul oqimlarini hozirgi kunga keltirib, aktiv yoki kompaniya qiymatini aniqlashda foydalaniladi:

$$PV = \sum_{t=1}^n \frac{CF_t}{(1+r)^t}; \quad (3)$$

bu yerda: PV – joriy qiymat;
 CF_t – t -yil uchun pul oqimi;
 r – diskont stavka;
 n – prognoz muddati.

Bugungi kunda xalqaro amaliyotda moliyaviy-investitsion strategiyalarni ishlab chiqishda zamonaviy va innovatsion yondashuvlardan keng foydalanilmoqda. Moliyaviy-investitsion strategiyalarni ishlab chiqishning quyidagi usullari mavjud:

- moliyaviy prognozlash usuli;
- moliyaviy tahlil usuli;
- strategik moliyaviy rejalashtirish usuli;
- modellashtirish usuli;
- eksport usuli;
- Senariylar usuli.

Albatta moliyaviy-investitsion strategiyalarni ishlab chiqishda foydalaniladigan usullarning ijobiy yutuqlari bilan birga ayrim kamchiliklari mavjud bo'lib, fikrimizcha ularni quyidagicha tasniflash mumkin (2-jadval). Xalqaro amaliyot tajribalari bilan tanishar ekanmiz, istiqbolli strategiyalarni ishlab chiqishda turlicha zamonaviy yondashuvlardan foydalanilishiga guvoh

bo‘lish mumkin.

2-jadval.

**Moliyaviy-investitsion strategiya usullarining qiyosiy
tahlili: afzalliklari va kamchiliklari***

№	Usul	Afzalliklari	Kamchiliklari
1.	Moliyaviy prognozlash usuli	Noaniqlik riskini kamaytiradi, zarur asosiy ma'lumotlarni beradi	Turli sharoitlar tufayli asosiy omillar (tashqi va ichki) yo'qotilishi mumkin
2.	Moliyaviy tahlil usuli	Korxonaning moliyaviy holati haqida yetarlicha ma'lumot beradi	Ishonchli ma'lumotlarni olish qiyinligi hisob-kitoblarni murakkablashtiradi
3.	Strategik moliyaviy rejalashtirish usuli	Kelajakdagi harakat rejasini ishlab chiqish imkonini beradi	Tashqi omillar ta'sirida ichki omillarning keskin o'zgarishi mumkin
4.	Modellashtirish usuli	Korxonaning moliyaviy modelini ishlab chiqish imkonini beradi	Moliyaviy barqarorlikni baholash imkoniyati cheklangan
5.	Ekspertlar usuli	Vaziyatga keng yondashish, chuqur tahlil, to'liq axborot olish	Subyektiv fikrlarning mavjud bo'lish ehtimoli bor
6.	Senariylar usuli	Turli bozordagi holatlarga nisbatan kompaniya e'tiborini oshiradi	Faqat cheklangan sonli natijalar ko'rib chiqiladi
7.	SWOT tahlil usuli	Kuchli/zaif tomonlar, imkoniyatlar va tahdidlarni aniqlash imkonini beradi	Subyektivlik yuqori, har doim aniq raqamlarga asoslangan xulosa bermaydi
8.	Kichik/o'rta bizneslar uchun moliyaviy ko'rsatkichlar tahlili	Rentabellik, likvidlik, to'lov qobiliyatini tahlil qilish imkonini beradi	Ma'lumot kamligida noto'g'ri natijalarga olib kelishi mumkin
9.	Investitsion loyihalarni baholash usullari (NPV, IRR, PB)	Investitsiya samaradorligini aniqlash imkonini beradi	Prognozlar xato bo'lsa, xatolik riski ortadi; tashqi omillar kam hisobga olinadi

*Muallif tomonidan tuzilgan.

Ilmiy maqola hajmiga qo'yilgan talabdan kelib chiqqan holda milliy amaliyotda foydalanishda qulay bo'lgan ayrim yondashuvlar xususida to'xtalib o'tamiz. Bunday yondashuvlardan biri kompaniyani strategik transformatsiyalashning dinamik tizimi – (Dynamic Enterprise Strategic Transformation System DESTS) hisoblanadi.

DESTS kompaniyaga moliyaviy-investitsion strategik yo'nalishlarini tezkor, moslashuvchan va tizimli tarzda o'zgartirish imkonini beruvchi transformatsion yondashuvdir. Bu tizim zamonaviy muhitda tez-tez o'zgarib borayotgan tashqi va ichki omillarni hisobga olib, kompaniyaning moslashuvchanligini oshirishga xizmat qiladi. DESTSning quyidagi muhim

xususiyatlari mavjud bo‘lib ularning barchasi ishlab chiqilgan strategiyalarning tashqi o‘zgaruvchan sharoitlarga tezkor moslashish imkonini beradi:

1. Dinamik muhitga moslashuvchanlik. DESTS muhitning tez o‘zgaruvchanligi - ya’ni bozor talablari, tashqi moliya bozori konyunkturasini o‘zgarishi, texnologik yangiliklar, mijozlar talablari yoki raqobatchilar “harakatlariga” javoban tezkor strategik javoblar ishlab chiqish imkonini beradi. Mazkur tizim, doimiy monitoring, tahlil va moliyaviy-iqtisodiy baholash orqali kompaniyaning mavjud strategiyasini moslashtirish va yangilash imkonini beradi.

2. Strategik rejalashtirish va senariylar tahlili. DESTS asosiy strategik maqsadlarni belgilash va ularning turli senariylarda (optimistik, realistik, pessimist) qanday ishlashini modellashtirish orqali yuqori samaradorlikka ega bo‘lgan strategiyalarni tanlash imkonini beradi. Bu esa kompaniyalar uchun resurslarni optimal taqsimlash, risklarni oldindan baholash, muqobililar usullarni ko‘rib chiqish imkonini beradi.

3. Integratsiyalashgan axborot bazasi. DESTS kompaniyaning barcha bo‘limlari, investitsion jarayonlari, qimmatli qog‘ozlarga doir ma’lumotlar va moliyaviy resurslari bo‘yicha markazlashtirilgan axborot platformasiga ega. Mazkur integratsiyalashgan tizim shaffoflik va axborotga tezkor kirish, barcha darajadagi ijro organi rahbarlari uchun ma’lumotga asoslangan qaror qabul qilish va o‘zaro uzviy bog‘langan transformatsiya loyihalari yuritilishini ta’minlaydi.

4. O‘zgarishlarni boshqarish (Change Management). DESTS kompaniyada moliyaviy va investitsion o‘zgarishlarni muvofiqlashtirish, nazorat qilish va qamrab olish uchun aniq metodologiyalarga ega bo‘lib, mazkur jarayonda moliyaviy-investitsion loyihalarni ishlab chiqish va amalga oshirishga mas’ul xodimlar faoliyatini muvofiqlashtirish bilan birga, kommunikatsiya strategiyasi hamda tashqi o‘zgarishlarga ta’sirchanlikni kamaytirish choralarini ko‘radi.

5. Moslashuvchanlik va innovatsiyalarni qo‘llab-quvvatlash tizimi. DESTS kichik bo‘limlardan tortib yirik transmilliy kompaniyalargacha turli miqyosdagi kompaniyalarga moslasha oladi. Moslashuvchanlik qamrovi faoliyat ko‘lami, sanoat sohasi (IT, moliya, ishlab chiqarish, sog‘liqni saqlash va h.k.) va transformatsiya bosqichlarini o‘z ichiga oladi. Shuningdek, DESTS innovatsion tashabbuslarni aniqlash, baholash va amaliyotga joriy qilishni strategik jarayonlar bilan uyg‘unlashtiradi. Mazkur xususiyat orqali yangi mahsulot yoki xizmatlar bozoriga chiqish tezlashadi hamda ichki operatsiyalarni avtomatlashtirishga yo‘naltirilgan texnologiyalar tatbiq etiladi.

6. Real-vaqt monitoringi va tahlili. DESTS raqamli indikatorlar asosida kompaniyaning barcha darajadagi faoliyatini onlayn monitoring qilib boradi hamda aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish yuzasidan aniq takliflar shakllantiriladi.

7. Strategik-aloqa va uyg‘unlik. DESTS har bir moliyaviy departament va investitsion faoliyatni kompaniyaning umumiy strategik maqsadlari bilan muvofiqlashtiradi. Shuningdek, texnologik raqamli yechimlarni (bulutli tizimlar, AI, IoT, Big Data) joriy etish uchun aniq yo‘l xaritalarini taqdim etish bilan birga sohani yanada rivojlantirish bo‘yicha takliflarni ishlab chiqish imkonini beradi.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, moliyaviy qarorlar qabul qilish mexanizmini takomillashtirish bugungi kunda subyektlarning samarali faoliyat yuritishida muhim omil sifatida qaralmoqda. Raqobatbardosh bozor sharoitida kompaniyalar, korxonalar va moliyaviy institutlar uchun resurslardan oqilona foydalanish, risk darajasini baholash, investitsion loyihalarni tanlash hamda moliyaviy barqarorlikni ta’minlash uchun samarali qaror qabul qilish tizimi zarur hisoblanadi. Mazkur mexanizmni takomillashtirish, bir tomondan, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishni, ikkinchi tomondan, analitik yondashuvlar va modellashtirish usullarining qo‘llanilishini talab etadi. Shuningdek, moliyaviy qarorlar qabul qilishda inson omili, ya’ni moliyaviy menejerlarning tajribasi, ko‘nikmalar va psixologik xususiyatlari ham muhim rol o‘ynaydi. Shuning uchun, moliyaviy qarorlarni qabul qilish mexanizmini takomillashtirish jarayoni kompleks yondashuvni, ya’ni iqtisodiy, texnologik va insoniy omillarni birgalikda hisobga olishni talab etadi.

Xulosa

Aksiyadorlik jamiyatlarida moliyaviy-investitsion strategiyalarni ishlab chiqishda amaliyot bilan ilmiy-fundamental yondashuvlarni birgalikda amalga oshirish kapitalni samarali boshqarish, moliyaviy risklardan himoyalash, moliyaviy barqarorlikni ta'minlash va uzoq muddatli rivojlanishning muhim sharti hisoblanadi. Mazkur jarayon strategik qarorlar qabul qilishda zamonaviy boshqaruv konsepsiyalari, xalqaro amaliyotda keng foydalanilayotgan strategik tahlil instrumentlari va innovatsion yondashuvlardan foydalanishni talab etadi. Shuningdek, korporativ strategiya bilan uyg'unlashgan funksional strategiyalarni ishlab chiqish kompaniya faoliyatida yuqori natijalarga erishish imkonini yaratadi va moliyaviy resurslardan samarali foydalanish, investitsion risklarni kamaytirish va bozor raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi. Ushbu yondashuv kompaniya missiyasi va uzoq muddatli maqsadlariga mos ravishda strategik moslashuvchanlikni ta'minlab, iqtisodiy samaradorlikni doimiy oshirib borishga imkon beradi.

Aksiyadorlik jamiyatlari moliyaviy-investitsion strategiyalarini huquqiy-institutsional asoslarini yanada mustahkamlash, investitsion jarayonlarning shaffofligini ta'minlash va bozor mexanizmlaridan to'laonli foydalanish imkoniyatini kengaytiradi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, huquqiy-institutsional baza mustahkam bo'lgan sharoitda korporativ boshqaruv samaradorligi yanada ortadi, investitsion qarorlar qabul qilish mexanizmini soddalashtiriladi va tashqi investorlar bilan o'zaro mustahkam ishonch muhitini shakllantirish imkoniyati paydo bo'ladi. Shaffoflikni ta'minlovchi mexanizm, jumladan, ochiq moliyaviy hisobotlar, aksiyadorlar uchun teng axborot olish imkoniyatlari va korporativ boshqaruv kodeksiga mos faoliyat yuritish kompaniyaning obro'sini oshiradi. Bozor mexanizmidan to'liq foydalanish, jumladan, kapital bozoridagi instrumentlar, lizing va investitsion fondlar orqali moliyalashtirish kompaniya uchun moliyaviy manbalarni diversifikatsiya qilishga, risklarni kamaytirish va investitsion jarayonlarning samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Moliyaviy texnologiyalarni moliyaviy-investitsion strategiyalarga joriy etish zamonaviy iqtisodiyotning talablaridan biri bo'lib, aksiyadorlik jamiyatlariga moliyaviy barqarorlikni mustahkamlash, kapital samaradorligini oshirish va innovatsion rivojlanishni ta'minlash uchun imkoniyat va istiqbollarni yaratadi. Ushbu imkoniyatlardan to'liq foydalanish uchun esa kompaniyalar strategik rejalashtirishda moliyaviy texnologiyaning o'rnini to'g'ri anglab, uning afzalliklari va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan risklarni muvozanatli boshqarishi zarur. Aksiyadorlik jamiyatlari tomonidan moliyaviy texnologiyalardan oqilona va samarali foydalanish kelgusida bozorning yetakchi ishtirokchilariga aylanishini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to'g'risida»gi 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-son farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 2 sentyabrdagi “Kapital bozorini rivojlantirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida” PQ-291-son farmoni.
3. Zhichao Zhang, Bingzhen Sun, Firms' perceived trade policy uncertainty and management's disclosure strategies: Evidence from financial statement comparability, *Research in International Business and Finance*, Volume 75, 2025, 102716, ISSN 0275-5319
4. Pola Nachyła, Rachida Justo, How do impact investors leverage non-financial strategies to create value? An impact-oriented value framework, *Journal of Business Venturing Insights*, Volume 21, 2024.
5. Alicia Ramírez-Orellana, MCarmen Martínez-Victoria, Antonio García-Amate, Alfonso A. Rojo-Ramírez, Is the corporate financial strategy in the oil and gas sector affected by ESG dimensions? *Resources Policy*, Volume 81, 2023.
6. Михель В. С. Определение и выбор финансовой стратегии корпорации // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). – 2015. – № 1(21). – С. 112 - 11.
7. Axmedov X. Korxonalarda moliyaviy strategiyani ishlab chiqishning nazariy jihatlari. // “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. – 2016. – № 2, mart-aprel.

8. Burxanov A.U., Xamdamiy O.N. Moliyaviy menejment: darslik. – T: - 2020. – B. 468.
9. Saidnazarov F.A. Korxonaning moliyaviy strategiyasini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish. // Iqtisodiyot va ta’lim. – 2022 yil 1-son.
10. Fung L. Financial management. University of London 2015 y, – p. 9.

